

УДК 343.85

Літвінова Ірина Феофанівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету Національного авіаційного університету

Iryna F. Litvinova –

candidate of juridical sciences, associate professor
associate professor of criminal law and procedure department of Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)

ГурченкоОлександра Юрїївна –

магістр другого року навчання Юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Oleksandra Yu. Gurchenko –

master's student of the second year of study
Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)

Державно-правовий вплив на сферу незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в Україні

У статті з'ясовано, що реалізація загально-соціальних заходів попередження злочинності взагалі створює необхідні підстави для застосування спеціально-кримінологічних заходів попередження злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та під час розслідування всіх об'єктивних і суб'єктивних обставин, або факторів детермінації, є основою для винесення справедливого вироку, а також для забезпечення індивідуалізації і диференціації покарання в процесі його виконання. Зазначено, що саме реалізація різноманітних програм (планів) економічного і соціального розвитку, що приймаються як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, сприятиме позитивним змінам у ситуації, що склалася.

Ключові слова: незаконний обіг наркотичних засобів, попередження злочинності, спеціально – кримінологічні заходи попередження злочинів.

В статтє выяснено, что реализация общесоциальных мер предупреждения преступности создает необходимые основания для применения специально-криминологических мер предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и при расследовании всех объективных и субъективных обстоятельств или факторов детерминации, послужит основой для вынесения справедливого приговора, а также обеспечения индивидуализации и дифференциации наказания в процессе его исполнения. Отмечено, что именно реализация различных программ (планов) экономического и социального развития, принимаемых как на общегосударственном, так и на региональном уровнях, будет способствовать положительным изменениям в сложившейся ситуации.

Ключевые слова: незаконное обращение наркотических средств, предупреждение преступности, специально – криминологические меры предупреждения преступлений.

I.F Litvinova, O.Yu. Gurchenko State and Legal Influence on the Sphere of Illicit

Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, their Analogues or Precursors in Ukraine

Considering the state influence on drug crime, first of all, it should be noted that this influence is carried out within the framework of special criminological warning. Measures of special criminological warning

should organically complement the measures of general social warning. To implement them, the state must allocate certain financial resources. These measures should be implemented not only by law enforcement agencies, but also by other governmental, non-governmental bodies and institutions with the involvement of the public. The content of preventive activities of crimes in the field of drug trafficking is determined by several criteria, namely: the time stage or stage of development of criminal activity and even before its implementation; human factor - the identity of the perpetrator; external objective circumstances; the methods used at this stage of work, and the actors involved in the implementation of the arsenal of preventive measures.

Criminological prevention occupies a dominant place in the system of special criminological crime prevention. This direction of work on timely prevention of the occurrence and restriction of the spread of criminogenic factors, which already determine or will continue to cause crime in the field of drug trafficking, plays an important role. In practice, preventive measures are taken when a person's lifestyle, attitudes, attitudes, habits or the environment in which he is, indicate that it is not excluded in the future criminal behavior, in other words, the person has a tendency to crime commitment. It should be noted that the prevention of pre-criminal behavior of persons who have committed crimes in the field of drug trafficking in its content largely coincides with similar areas of work to prevent other types of crimes. In addition, the prevention of crimes in the field of drug trafficking should be aimed not only at correcting the behavior, lifestyle, moral and psychological characteristics of potential criminals of this type of crime, their environment. Among the preventive measures to prevent crimes in the field of drug trafficking, special attention should be paid to informational, educational, socio-psychological, treatment-and-prophylactic, social-adaptation, organizational-administrative and legal measures.

Keywords: *illicit drug trafficking, crime prevention, special - criminological crime prevention measures.*

Постановка проблеми. Загострення криміногенної ситуації у сфері незаконного наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, зростання злочинності, пов'язаної з їх незаконним обігом, збільшення кількості хворих на наркотичні розлади актуалізували важливість дослідження проблем кримінологічної характеристики та запобігання злочинності у сфері незаконного обігу наркотиків. Розглядаючи державний вплив на наркозлочинність, в першу чергу, слід зауважити, що цей вплив здійснюється в межах спеціально-кримінологічного попередження.

Заходи спеціально-кримінологічного попередження повинні органічно доповнювати заходи загально-соціального попередження. Для їх реалізації держава має виділяти певні фінансові ресурси. Ці заходи повинні виконуватися не тільки правоохоронними органами, але й іншими державними, недержавними органами та інститутами із залученням громадськості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що кримінологічним та кримінально-правовим аспектам дослідження незаконного обігу наркотиків присвятили свої роботи багато вчених, серед яких варто виділити О.М. Бандурку, В.О. Глушкова, О.М. Джужу, С.П. Дідківську, О.М. Костенка, Н.Ф. Кузнецо-

ву, І.П. Лановенка, Г.М. Мінковського, А.А. Музику, Ю.Г. Пономаренко, І.М. П'ятницьку, В.П. Філонова та інших. Роботи цих й інших авторів власне становлять підґрунтя для цієї статті.

Невирішені раніше проблеми. При цьому системного дослідження даної комплексної проблеми в контексті чинного законодавства у вітчизняних фахових виданнях ще не здійснювалося.

Метою даної роботи є подальший розвиток, системний виклад та апробація у вітчизняному фаховому виданні авторського бачення можливостей удосконалення ефективних заходів загально-соціального рівня попередження злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та визначити заходи спеціально-кримінологічного запобігання злочинам злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Виклад основного матеріалу. Зміст запобіжної діяльності злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків зумовлюється декількома критеріями, а саме: часовим етапом або стадією розвитку злочинної діяльності і навіть до початку її здійснення; людським чинником – особистістю винного; зовнішніми об'єктивними обставинами; методами, що застосовуються на дано-

му етапі роботи, і суб'єктами, що беруть участь в реалізації арсеналу превентивних заходів.

Кримінологічна профілактика посідає домінуюче місце в системі спеціально-кримінологічного попередження злочинності. Цей напрямок роботи із своєчасного попередження виникнення і обмеження поширення криміногенних чинників, які вже детермінують або надалі будуть зумовлювати злочинність у сфері незаконного обігу наркотиків, відіграє велику роль. На практиці профілактичних заходів уживають тоді, коли спосіб життя особи, її погляди, установки, звички або ж оточення, в якому вона перебуває, свідчать про те, що для неї не виключений у майбутньому злочинний спосіб поведінки, іншими словами, у особи є схильність до вчинення злочину. При цьому необхідно зауважити, що профілактика дозлочинної поведінки осіб, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотиків за своїм змістом багато в чому збігається з аналогічними напрямами роботи із запобігання іншим видам злочинів. Крім того, профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків повинна бути спрямована не лише на корекцію поведінки, способу життя, морально-психологічних характеристик потенційних злочинців цього виду злочинів, їх оточення. Серед профілактичних заходів попередження злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків особливо слід виділити заходи інформаційно-виховного, соціально-психологічного, лікувально-профілактичного, соціально-адаптаційного, організаційно-управлінського та правового характеру. Розглянемо деякі профілактичні заходи.

По-перше, попередження у сфері незаконного обігу наркотиків повинно здійснюватися за допомогою заходів інформаційного характеру. Так, завдяки засобам масової інформації (телебаченню, радіо, пресі) населення інформується про способи вчинення вказаних злочинів, про випадки злочинних діянь у певному місці, в певний час. Повідомлення про судові процеси над злочинцями, про діяльність правоохоронних органів має велике попереджувально-виховне значення. Необхідно підкреслювати роль свідків у попередженні злочинів, наголошувати на тому, зазначати, що активний свідок – це значна допомога державним органам у розкритті злочинів [1, с. 70]. Крім того, ЗМІ, як найбільш масова форма правової пропаганди, багато в чому

впливають на формування правосвідомості людей. Але, на жаль, інформація, що подається в деяких джерелах, завдає більше шкоди, ніж користі: автори публікацій, телепередач у деталях описують різні способи виготовлення наркотичних засобів, способи вживання, свідомо роблять із злочинців «видатних» особистостей, сіють невіру в ефективну діяльність правоохоронних органів, культивують – нездоровий інтерес до лиходійств і віру у винятковість злочинців. Звичайно, що є й дійсно гідні друковані видання і телепередачі. Інформувати населення про злочинність у сфері незаконного обігу наркотиків також повинні і правоохоронні органи, і навчальні заклади. Доцільно видавати листівки, пам'ятки про шкідливість наркотичних засобів, про ознаки наркотичного сп'яніння та адреси і телефони установ, куди анонімно можна звернутися у випадках цього недугу. Такі листівки можна розміщувати на дверях під'їздів будинків, стендах, опускати в поштові скриньки мешканцям, роздавати в школах, на підприємствах та установах.

Такі заходи та багато інших пропонувалося вживати учасниками Міжнародної конференції «Наркотична та алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров'я», яка проводилася в червні 2021 року Українським інститутом майбутнього. Український інститут майбутнього провів велике соціологічне опитування (2400 респондентів face-to-face) з питань наркотичної та алкогольної залежності в Україні. Результати дослідження пояснюють, чому Український інститут майбутнього вважає одним із своїх пріоритетів роботу над низкою законопроектів, які могли б вирішити (бодай частково) проблему наркотичної залежності в країні. Дане опитування було проведено навесні 2021 року і його цифри стали приводом для цієї конференції, що присвячена проблемам наркотичної та алкогольної залежності. Мета якої – почати вирішувати цілий пласт наявних проблем, в тому числі через зміни у законодавстві[2].

Одним із поширених і важливих засобів правової пропаганди і джерел обізнаності громадян про ті або інші види злочинів є лекційна робота, що включає проведення зборів, бесід, зустрічей, лекцій за участю працівників суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, адвокатури, вчених-правників. Без сумніву, інформація

практичних і наукових працівників про кримінальну обстановку у певному районі, населеному пункті, про розкриті злочини, найбільш поширені злочини на певній території, про основи кримінального права, а головне – рекомендації, як не стати жертвою цього виду злочину, виклиचे інтерес у громадян. Таку роботу доцільно проводити з громадянами за місцем проживання, в трудових колективах, навчальних закладах, особливо серед учнів середніх і старших класів, професійно-технічних училищ.

Програми, що акцентують увагу на негативних наслідках наркотизму, виявилися малоефективними, а програми, котрі роблять акцент на навчанні «адаптивному стилю життя, навичкам спілкування, критичному мисленню, умінню приймати рішення і протистояти в ситуаціях пропозиції наркотичних речовин тощо» показали свою ефективність. Кримінологічна інформованість громадян прямо пов'язана з правовим вихованням, що є складовою частиною загального процесу виховної роботи. Правове виховання передбачає ознайомлення з основними законодавчими положеннями, формування у населення поваги до права і закону, вироблення вміння і навичок користуватися нормами права, але головне у правовому вихованні – це формування непримиренності до злочинних діянь і осіб, які їх вчиняють, на вироблення активної громадянської позиції. Про упущення у правовому вихованні свідчить той факт, що абсолютно всі особи, які були притягнуті до кримінальної відповідальності за недонесення про незаконні дії з наркотичними засобами, вважали, що в їхніх діях відсутній склад злочину. Крім того, серед винних, що вчинили злочини, передбачені ст. 309 КК України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту»), особливо серед осіб молодого віку, зустрічалися такі, які вважали, що їхні дії, наприклад, незаконне зберігання наркотичних засобів для особистого вживання не караються законом. Зі шкільної лави основам правового виховання повинна приділятися найпильніша увага.

Окремої уваги вимагає робота з неповнолітніми, які дуже часто стають потерпілими від незаконного обігу наркотиків унаслідок своєї безтурботності, необачності, зайвої довірливості, а також бажання самоствердитися в компанії

своїх однолітків. Батьки або особи, які їх замінюють, повинні піклуватися про безпеку своїх дітей: пояснювати і постійно нагадувати дитині, щоб вона під жодним приводом не піддавалася умовлянням спробувати наркотики; придивлятися до друзів і знайомих своєї дитини, особливо до старших за віком. Так, Ч. Беккарія, відзначав, що виховання – найбільш важливий, але й важкий засіб запобігання злочинності [3, с. 106].

Наступною групою профілактичних заходів спеціально-кримінологічного рівня є заходи соціально-психологічного характеру. Становлення особи майбутнього злочинця у сфері незаконного обігу наркотиків, як і законослужбової людини, відбувається, як відомо, в сім'ї, школі, під впливом найближчого побутового, дозвільного оточення. Саме в цих ланках соціалізації людини під впливом несприятливих чинників закладаються «ключові» морально-психологічні якості особи майбутнього злочинця у сфері незаконного обігу наркотиків, які надалі зумовлюють його спрямованість, життєві орієнтири, позиції, потреби. Тому пильна увага повинна приділятися профілактиці девіантної поведінки в цих ланках соціалізації людини і передусім – обстановці в сім'ї, сімейному вихованню, оскільки близько 40% злочинців у сфері незаконного обігу наркотиків походять із неблагополучних сімей. Без наполегливої діяльності держави і суспільства щодо забезпечення сприятливих умов розвитку підростаючого покоління успішне запобігання злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків є неможливим. З огляду на це перше завдання, яке необхідно вирішити, це максимально виявити сім'ї, в яких діти і підлітки зазнають якогось криміногенного впливу. Тут є ряд труднощів. Одна з них полягає в тому, на кого конкретно покласти обов'язок займатися своєчасним виявленням і обліком таких сімей, а інша – в тому, що не завжди легко визначити, чи зазнає неповнолітній несприятливого впливу, оскільки зовні сім'я може справляти сприятливе враження: у дитини є мати і батько, матеріальний достаток, нічим зовні поведінка підлітка не виділяється тощо.

Велику увагу профілактичній роботі приділяють недержавні громадські організації. Так, наприклад, на території Миколаївської області здійснює превентивну роботу Миколаївській місцевий благодійний фонд «Вихід». Варто зазначити, що окрім профілактичної роботи серед

наркоманів та осіб, які схильні до вживання наркотиків, працівниками вказаного фонду надається допомога також особам, хворим на ВІЛ/СНІД, гепатити та ін. Робота таких організацій полягає у реалізації проектів щодо виявлення осіб, які потребують допомоги, та робота з ними професійних спеціалістів – медиків, психологів, працівників соціальних служб тощо.

Виявленням і постановлянням на профілактичний облік неблагополучних сімей доцільно займатися декількома органами одночасно, наприклад, державній службі сім'ї, дільничним інспекторам, службам у справах неповнолітніх, органам опіки та піклування, органам освіти тощо. Ці органи повинні взаємодіяти, обмінюватися інформацією, координувати свою діяльність, щоб спільними зусиллями могла бути створена база даних на ті сім'ї, які вимагають пильної уваги з боку державних органів і громадськості.

Друге завдання, що вимагає свого вирішення при проведенні профілактичних заходів з метою усунення сімейного неблагополуччя, полягає в тому, щоб визначити, які конкретно заходи і відносно кого необхідно здійснювати, щоб нейтралізувати негативний вплив на особистість підлітка. Враховуючи обстановку, що склалася в сім'ї, можливе вжиття заходів відносно батьків, інших повнолітніх членів сім'ї, в тому числі лікування їх від алкоголізму, наркоманії, притягнення до відповідальності за втягування неповнолітніх у зайняття бродяжництвом, жебрацтвом, злочинною діяльністю, відібрання у них дітей без позбавлення батьківських прав або з таким позбавленням. Заходи, що вживаються відносно самих дітей і підлітків, можуть полягати в направленні їх до спеціальних виховних установ: дитячих будинків, інтернатів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, загальноосвітніх шкіл і професійних училищ соціальної реабілітації неповнолітніх органів освіти, центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх органів охорони здоров'я, літніх спортивних, трудових таборів; забезпеченні підлітків роботою тощо. Трапляються випадки, коли необхідно провести профілактичну роботу щодо всієї сім'ї – підлітків, їх батьків, інших родичів, оскільки одночасне накладення матеріальних ускладнень і конфліктної обстановки в сім'ї може сприяти вчиненню неповнолітніми злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Напружена криміногенна обстановка в сім'ї може скластися і у дорослої, соціально зрілої людини. У таких випадках спектр профілактичних заходів може бути дуже широким: від надання психотерапевтичної допомоги такій собі (втручання в кризові ситуації відповідних органів) до зміни його місця проживання. Але тут завдання полегшується тим, що доросла зріла людина майже завжди сама спроможна визначитися щодо виходу з ситуації, що виникла.

Результати різноманітних вітчизняних та зарубіжних досліджень, свідчать про те, що серед наркоманів є значна кількість осіб, у яких спостерігаються психічні відхилення різної етіології, що не виключають осудності. 8–10 % наркоманів страждають на шизофренію в початковій стадії. У цих випадках збільшується хвороблива замкнутість, наростають розладнаність, дезінтеграція особистості. Дослідження, проведені генетиками, показали, що наркоманія успадковується. Діти наркоманів можуть мати психічні або фізичні дефекти, що також перейдуть у спадок. Цей факт говорить про необхідність якісного поліпшення діагностики і корекції, лікування психічних аномалій з використанням сучасних досягнень психотерапії, психіатрії, про недостатність спеціальних експериментально-психіатричних досліджень, які допомагають установити приховані ознаки порушень психіки людини і можуть бути застосовані в діагностичних цілях.

Саме тому лікувально-профілактичні заходи повинні включати діагностику психічних захворювань, починаючи з раннього віку; вибір найбільш ефективних засобів медичної допомоги; розробку індивідуальних реабілітаційних програм для осіб, які страждають на ці захворювання; надання допомоги в побутовому і трудовому влаштуванні; застосування примусового лікування; усунення з навколишнього середовища психотравмуючих чинників, допомога у вирішенні конфліктів, що виникають; розробку і застосування методів контролю агресивної поведінки особи. При цьому мають не лише виявлятися змінені хворобою особистісні властивості людини, але й зберігатися ті корисні компоненти особової діяльності, які будуть враховуватися під час психокорекційної роботи [4, с. 14]. Крім того, повинна бути налагоджена робота правоохоронних органів з медичними установами цього профілю, а також особами, які здійс-

нують індивідуальне шефство, опіку над тими, хто має психічні відхилення.

Поряд з цими заходами повинні застосовуватися соціально-адаптаційні заходи. Ці заходи спрямовані на профілактику рецидиву взагалі і злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків зокрема. Профілактику рецидиву необхідно починати ще під час перебування особи в місцях позбавлення волі. Велике значення при цьому щодо робота по підготовки засудженого до життя на волі. В індивідуальній роботі із засудженим потрібно робити акцент на збереженні сім'ї засудженого, всіляко вітати укладення засудженими шлюбів під час перебування в місцях позбавлення волі, оскільки сім'я має велике значення для їх соціальної адаптації. Саме наявність сім'ї полегшує входження в нову соціальну обстановку, крім того, набагато легше вирішуються питання побутового влаштування. До того ж, частіше за все, саме члени сім'ї сприяють працевлаштуванню колишнього засудженого, нерідко ще задовго до звільнення домовляються про місце його роботи [5, с.40]. Роботу з профілактики рецидиву, розпочату ще під час відбування покарання, необхідно продовжувати і після звільнення особи. Там, де перехід від ув'язнення до волі відбувається з підтримкою і допомогою з боку державних органів і громадських організацій, імовірність рецидиву зменшується. Йдеться про сприяння у працевлаштуванні, розв'язанні житлового питання, в налагодженні побуту. Доцільно, щоб звільнена особа міг якомога швидше працевлаштуватися з урахуванням отриманої в колонії спеціальності. При такому підході не втрачаються набуті в колонії трудові навички. Багато з тих, хто раніше вчиняв злочини і знову вчинив злочин у сфері незаконного обігу наркотиків, відзначили, що після звільнення з місць позбавлення волі за вчинення попереднього злочину хотіли знайти роботу, однак в умовах безробіття і настороженого ставлення до них з боку трудового колективу, їм це не вдавалося. Допомога у працевлаштуванні з боку державних органів їм не була надана, і вони знову вимушені були повернутися до вчинення злочинів. Місцевим органам влади доцільно було б ухвалити рішення про квотування робочих місць для осіб, звільнених з установ виконання покарань, на підприємствах державної і колективної форм власності.

Варто зауважити, що особа, яка звільнилася після відбування покарання у вигляді позбавлення волі, особливо за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, часто зустрічає недовірливе, насторожене і навіть негативне ставлення з боку навколишніх. Для більш успішної соціальної адаптації самотніх звільнених необхідно забезпечувати соціальним житлом. Безумовно, це дуже дорогий захід, але звільнений буде відчувати себе більш захищеним, упевненим, і, крім того, у нього не буде спокуси розв'язати свої матеріальні проблеми за рахунок навколишніх людей, які мешкають у спільному з ним приміщенні. Велику роль у процесі адаптації звільнених здатні відіграти добродійні та релігійні організації. Вони можуть не тільки сприяти переоцінці людиною тих або інших цінностей, але й допомогти у забезпеченні її одягом, їжею, духовною літературою, іншими необхідними речами, у працевлаштуванні, навіть у розв'язанні житлового питання.

Забезпечення роботою і житлом, створення нормальних матеріально-побутових умов є дуже важливими передумовами для успішного вирішення найважливіше завдання – попередження рецидиву [6, с. 201]. Однак успіх у роботі з попередження рецидиву може бути досягнутий лише тоді, коли турбота і допомога поєднуюватимуться із наглядом і контролем щодо таких осіб. У попередженні рецидиву злочинів велику роль покликаний відіграти адміністративний нагляд за певними категоріями звільнених із місць позбавлення волі. Адміністративний нагляд не є покаранням або його продовженням, він сприяє попередженню повторних злочинів з боку раніше засуджених осіб, шляхом систематичного контролю за ними і виховно-профілактичного впливу на них [7, с. 193].

Міжнародна спільнота й Україна встановлюють правові основи діяльності у сфері протидії незаконному обігу наркотиків з метою охорони здоров'я громадян, державної і громадської безпеки. Національне законодавство про незаконний наркообіг складається з норм, що містяться в міжнародних договорах, ратифікованих Україною – Женевській Конвенції «Про заборону незаконної торгівлі наркотичними засобами» 1935 р., «Єдиній конвенції про наркотичні засоби» 1961 р., «Конвенції про психотропні речовини» 1971 р., «Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних

засобів і психотропних речовин» 1988 р.; Кримінальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення; Законах України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 р., «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995р., «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р.; Постанові КМ України від 3 січня 1996 р. №7 «Про затвердження про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»; Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і деяких інших законодавчих актах України, указах Президента України, постановах Уряду України, актах міністерств і інших органів виконавчої влади, що мають нормативно-правовий характер, а також нормативно-правових актах місцевого самоврядування [8]. Недержавні організації та об'єднання не мають права здійснювати регулювання діяльності у сфері незаконного обігу наркотиків і в галузі протидії йому.

Значну роль у боротьбі з незаконним обігом наркотиків покликаний відіграти Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і зловживанню ними» [9]. Цей Закон установлює систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного використання наркотичних засобів на території держави, і діє разом із Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», а також кримінальним законодавством України і низкою інших нормативних документів [10].

Кримінально-правові заходи попередження злочинів, пов'язаних з порушенням обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, – це діяльність правоохоронних органів, яка базується на кримінальному законодавстві, стосо-

вно здійснення системи кримінально-правових заходів з попередження, припинення незаконного обігу наркотиків і реалізації кримінальної відповідальності осіб, які беруть в ній участь [11].

Висновки. Більшість державних органів і громадських організацій усе-таки згодні з тим, що профілактика повинна бути важливим компонентом у сучасному підході до розв'язання проблеми зловживання різними речовинами. Профілактика зловживання наркотичними речовинами традиційно розподіляється на три етапи. Перший – первинна профілактика, якій властиво запобігання зловживанню наркотиками до того, як зловживання взагалі буде мати місце. Тому метою профілактики є перешкодження початковому вживанню речовин. Ніколи не починаючи вживання наркотику, ви не будете мати з ним жодних проблем. В основі цього підходу лежить принцип «просто скажи Ні», коли в будь-якій формі, особливо молодим, пропонують наркотик. Тому на першому етапі необхідно включати в профілактику весь інформаційний простір, який впливав би на свідомість осіб, яким пропонують для вживання наркотичні речовини. На наступному етапі, коли вже вживання наркотику розпочалося і проблема тільки сплила на поверхню, необхідна наполеглива і безпосередня профілактика з кожною конкретною особою. Ця профілактика повинна провадитись усіма зацікавленими органами, організаціями, її метою має бути припинення вживання наркотиків і запобігання подальших погіршень в організмі: тобто діагностика, постановка на облік і лікування в закладах охорони здоров'я. Профілактика і лікування наркоманії збігаються, але про профілактику звичайно говорять коли інцидент трапляється вперше, а про лікування, коли трапляються рецидиви.

Список використаних джерел:

1. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків за даними МВС України за 1999-2002 р. / МВС України. Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. Київ, 2003.
2. Міжнародна конференція «Наркотична та алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров'я». URL: <http://https://uifuture.org/publications/mizhнародna-konferencziya->

narkotychna-ta-alkogolna-zalezhnist-bezpeka-suspilstva-zahyst-nepovnolitnih-psyhichne-zdorovya/ (дата звернення: 06.11.2021).

3. Аналіз стану боротьби з незаконним обігом наркотиків за даними МВС України за 2000-2002 рр. / МВС України. Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. Київ, 2002.

4. Балабанова Л.М. Судебная психология (вопросы определения нормы и отклонений). Донецк: Сталкер, 1998. 432 с.

5. Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. Харьков: Основа, 1990. 171 с.

6. Яковлев А.М. Индивидуальная профилактика преступного поведения (социально-психологический аспект). Горький: Горьковская Высшая школа МВД СССР, 1977. 127 с.

7. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. Москва: Щит-М, 1998. 340 с.

8. Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р. з поправками, внесеними відповідним Протоколом 1972 р. про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби, Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. *Збірка стандартів і норм ООН в області попередження злочинності і кримінального правосуддя*. Нью-Йорк: ООН, 1992; Указ Президії Верховної Ради СРСР від 14 грудня 1966 р. «Про ратифікацію Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 р.» *Відомості Верховної Ради СРСР*. 1963. №52. Ст. 546.

9. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 10. Ст. 62.

10. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. №36. Ст. 317.

11. Осмоналиев К.М. Уголовно-правовые меры предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств: автореф. дис... канд. юридич. наук. Москва, 1997. 18 с.

References:

1. Stan borotby z nezakonnym obihom narkotyktiv za danymy MVS Ukrainy za 1999-2002 r. / MVS Ukrainy. Departament borotby z nezakonnym obihom narkotyktiv. Kyiv, 2003.

2. Mizhnarodna konferentsiia “Narkotychna ta alkoholna zalezhnist: bezpeka suspilstva, zakhyst nepovnolitnykh, psyhichne zdorov’ia”. URL: <http://https://uifuture.org/publications/mizhnarodna-konferenciya-narkotychna-ta-alkogolna-zalezhnist-bezpeka-suspilstva-zahyst-nepovnolitnih-psyhichne-zdorovya/> (data zvernennia: 06.11.2021).

3. Analiz stanu borotby z nezakonnym obihom narkotyktiv za danymy MVS Ukrainy za 2000-2002 rr. / MVS Ukrainy. Departament borotby z nezakonnym obihom narkotyktiv. Kyiv, 2002.

4. Balabanova L.M. Sudebnaia patopsykholohyia (voprosy opredelenyia normy y otklonenyi). Donetsk: Stalker, 1998. 432 s.

5. Trubnykov V.M. Sotsyalnaia adaptatsyia osvobozhdennykh ot otbyvaniya nakazaniya. Kharkov: Osнова, 1990. 171 s.

6. Yakovlev A.M. Yndyvdydualnaia profylaktyka prestupnoho povedeniya (sotsyalno - psykholohycheskyi aspekt). Horkyi: Horkovskaia Vysshaha shkola MVD SSSR, 1977. 127 s.

7. Alekseev A.Y. Krymynolohyia: kurs lektsyi. Moskva: Shchyt-M, 1998. 340 s.

8. Yedyna konventsiiia pro narkotychni zasoby 1961 r. z popravkamy, vnesenymy vidpovidnym Protokolom 1972 r. pro popravky do Yedynoi konventsii pro narkotychni zasoby, Konventsiiia OON pro borotbu proty nezakonnoho obihu narkotychnykh zasobiv i psykhotropnykh rehovyn 1988 r. *Zbirka standartiv i norm OON v oblasti poperedzhennia zlochynnosti i kryminalnoho pravosudivia*. Niu-Iork: OON, 1992; Ukaz Prezydii Verkhovnoi Rady SRSR vid 14 hrudnia 1966 r. “Pro ratyfikatsiiu Yedynoi konventsii pro narkotychni zasoby 1961 r.” *Vidomosti Verkhovnoi Rady SRSR*. 1963. №52. St. 546.

9. Pro zakhody protydii nezakonnomu obihu narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv ta zlozhyvanniu nymy: Закон України. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1995. № 10. Ст. 62.

10. Pro obih v Ukraini narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn, yikh analohiv i prekursoriv: Закон України. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1999. №36. Ст. 317.

11. Osmonalyev K.M. Uholovno-pravovye mery preduprezhdenyia y presechenyia nezakonnoho oborota narkotycheskykh sredstv: avtoref. dys... kand. yurydych. nauk. Moskva, 1997. 18 s.